

समकालीन कविता में छन्द का नया स्वरूप

New Form of Verse in Contemporary Poetry

Paper Id : 20418 Submission Date : 2025-07-11 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16738293

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सीमा जैन

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

हिन्दी विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय, सैदाबाद

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

हिन्दी कविता में मुक्त छन्द में कविताएं रचने का श्री गणेश सर्व प्रथम निराला ने किया था। वैसे परम्परागत छन्द शैथिल्य का आभास जयशंकर प्रसाद की कविता "प्रलय की छाया" से ही होने लगा था, परन्तु आग्रह के स्तर पर छन्द मुक्तता की घोषणा का श्रेय निराला को प्राप्त है। निराला ने छन्द की नियमबद्धता, रुढ़ियों से मुक्ति का आह्वान किया था, न कि छन्द विहीनता का। निराला के पहले के रचनाकारों ने छन्द के बाह्य रूप पर अत्यधिक बल देते हुए छन्द में तुक के महत्व पर जोर दिया। अर्थ की लय के साथ रूपकार की लय पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब जब कि समकालीन हिन्दी कविता में तुक का पहले जैसा स्वरूप नहीं है फिर भी उसका रूपकार तुक की कसौटी पर बेतुक होने के बावजूद अपनी अर्थ रचना को पहले की अपेक्षा अधिक मूर्त करता है एवं अपने स्तर से अधिक प्रभावशाली है। यद्यपि समकालीन कविता पर "छन्दविहीन" होने के आरोप लगाये जाते हैं पर ध्यान से देखने पर वास्तविकता कुछ और ही दृष्टिगत होती है। दरअसल बिना छन्द के कविता की रचना सम्भव ही नहीं है। यह अलग बात है कि कविता में उसका स्वरूप एवं प्रयोग करने का तरीका पहले की अपेक्षा भिन्न है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Nirala was the first to start writing poems in free verse in Hindi poetry. Though the weakening of traditional verse had started to be felt from Jaishankar Prasad's poem 'Pralaya Ki Chaaya', but Nirala is credited with declaring free verse at the level of insistence. Nirala had called for freedom from the rules and conventions of verse, not the absence of verse. Writers before Nirala, while giving more emphasis on the external form of verse, emphasized the importance of rhyme in verse. Special attention was given to the rhythm of the form along with the rhythm of the meaning. Now, while rhyme is not the same as before in contemporary Hindi poetry, yet its form, despite being absurd on the criterion of rhyme, makes its meaning more concrete than before and is more impressive in its level. Although contemporary poetry is accused of being 'rhymeless', but on closer inspection, the reality is something else. Actually, it is not possible to compose a poem without verse. It is a different matter that its form and method of use in poetry is different than before.

मुख्य शब्द

समकालीन कविता, छन्द, नया स्वरूप।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Contemporary Poetry.

प्रस्तावना

अज्ञेय के शब्दों में, "छन्द काव्य भाषा की आँख है, भाषा अपने को सुनकर भी काम चला लेती है, काव्य भाषा देख भी लेती है।"[1] एक तरह से छन्द की ध्वनि का संकलन एवं नियमन है। छन्द के प्रयोग से साधारण बोलचाल के शब्द को नियंत्रित एवं अनुशासित किया जाता है। "छन्द स्वरों को स्पष्टतर करता है, वह भाषा की गति को धीमा करता है, क्योंकि स्वरों की मात्रा बढ़ाता है। दीर्घतर स्वर अपनी पूरी अनुगूँज के साथ सामने आते हैं, उनकी सच्ची रंगत पहचानी जाती है। स्वरों की रंगत भावना की रंगत है। अतः छन्द के द्वारा स्वर अर्थ की वृद्धि करते हैं। छन्दमय उक्ति हमें शब्दार्थ भर ही नहीं देती बल्कि रंजना विशिष्ट भावार्थ भी देती है।"[2] तंत्रालोक में अभिनव गुप्त भी यही कहते हैं-"जैसे- जैसे सहज भावों से भीतरी अर्थ आता है, वैसे वैसे चमत्कार अतिशय होता चला जाता है। प्रतिभा का प्रस्फुन करने वाले आदि-अन्त तक के वर्णों में उत्तरोत्तर मग्न होकर उन्हें पूर्ण संदर्भ से जोड़ते हुए काव्य भाषा में, भीतरी संरचना में अर्थ का सन्धान करते हैं।"[3] इस अर्थ में छन्द काव्य सन्धान को मूर्त रूप देता है।

समकालीन कविता में जिस प्रकार छन्द के नये बन्ध या छन्द मुक्त कविता को लेकर चर्चा की गयी है और की भी जा रही है वैसे ही कुछ-एक-समय में अंग्रेजी कविता में भी छन्द मुक्तता की प्रासंगिकता पर भी विचार किया गया था। अंग्रेजी कविता और छन्दमुक्त कविता के सन्दर्भ में विचार व्यक्त करते हुए

बेज़ामिन हूरोवस्की ने कहा था- “मुक्त कविता के अस्तित्व के सम्बन्ध में दो बातों पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है- पहला:-कविता में मुक्त छन्द पर या तो बहस ही न की जाय क्योंकि इस स्थिति में उसके रूप का निश्चयन नहीं किया जा सकता। दूसरा:-यदि हम आधुनिक कविता में मुक्त छन्द पर विचार करना अपरिहार्य समझते हैं तो हमें काव्य भाषा की लय की संरचना के सन्दर्भ में जितनी पुरानी अवधारणाएँ हैं उनपर पुनर्विचार करना होगा और काव्य भाषा के मुक्त छन्द के सन्दर्भ में संरचनात्मक और अर्थ परक आयाम की ओर ध्यान केन्द्रित करना होगा।”[4]

अध्ययन का उद्देश्य साहित्य अवलोकन

समकालीन कविता में छन्द का नया स्वरूप खोजना ही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

समकालीन रचनाकारों ने लोकगीतों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने गीतों की लयों तथा कविताओं में लोकगीतों का आधार लिया है। लोकगीतों की लय सहज एवं स्वाभाविक होती है, उसमें एक मुक्तता होती है- रुढ़ि से दूर तथा नियमों की परिधि का उसके लिए महत्व नहीं होता। **केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, विजेंद्र, ऋतुराज, कुमार विकल, अरुण कमल, राजेश जोशी, सोमदत्त, एकांत श्रीवास्तव एवं विनोद कुमार शुक्ल** में यह परंपरा विकसित होती दिखाई देती है। ऐसा काव्य भाषा और लोगों मुक्ति के कारण ही सम्भव हो सका है। **नागार्जुन** की कविता में **मिथिला, त्रिलोचन** के यहां अवध, केदारनाथ अग्रवाल में **बुन्देलखण्ड, विजेंद्र** में ब्रज, लीलाधर मण्डलोई की कविता में अंडमान यूं ही नहीं आता है। इन कवियों ने जनपदीय बोली, उनके मुहावरों को काव्य भाषा में प्रतिष्ठित किया है- जनपद के उस ठेठ मुहावरे को उठाया जो वहां की मिट्टी की सौंधी गमक से युक्त है जिनमें कवि की आत्मा बसती है। यही कारण है कि एक समर्थ एवं सजग रचनाकार काव्य भाषा को जनपदीय परिवेश से निरन्तर सींचता रहता है। इसके साथ ही समकालीन हिंदी कविता के कवियों ने पारम्परिक एवं रुढ़ हो गए छंदों का परित्याग कर उनकी नई परिभाषा अपने समय एवं परिस्थिति के आधार पर रची है। उन्होंने छंद के मूलभूत तत्व लय को छंद का आधार बनाया उसमें अनेक प्रकार के प्रयोग किये। छंद की दृष्टि से आज की कविता ने जो कुछ पुराना था उसे छोड़ दिया है एवं लय संरचना के नवीन निकष स्थापित किए। कविता का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि प्रत्येक युग में पुराने एवं परंपरागत छंद हिंदी में नहीं चल सके। इसी प्रकार ब्रज भाषा के छंद खड़ी बोली में नहीं चले, अब आज की कविताओं में छंद के नए बंध विकसित हो रहे हैं और यही समकालीन हिंदी कविता की पहचान है।

मुख्य पाठ

सामान्यतया छन्द का अर्थ उस गेय रचना से है जिसमें वर्ण, मात्रा आदि को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य की दृष्टि से तुक परम्परा को स्वीकार किया गया हो। छन्द के बन्ध परम्परा से प्राप्त है एवं नये गढ़े भी जाते हैं। छन्द की परम्परा से प्राप्त प्रकृति समकालीन कविता में ग्राह्य नहीं रही। वह समय दूसरा था जब चिकित्सा, ज्योतिष, नीति, धर्म आदि अनेक प्रकार के ज्ञान को छन्द के माध्यम से ही सम्प्रेषित किया जाता था। परन्तु इस दौर में छन्द के उन सन्दर्भों को तलाशना अनिवार्य हो गया है जिनके रेशे भाषा, जीवन और वस्तु की क्रियमाण शक्तियों से फूट रहे हैं। समस्त प्रकृति एकलयबद्ध संसार में ही सक्रिय है जो “फेनोमेना” हमारे चारों ओर है वह लय से ही प्रसूत है। सन्सर्ग एवं सहजात गुणों के कारण जीवन भी इस लय विस्तार की एक तरंग बन गया है। चिन्तन, व्यवहार और आचरण एक विद्वितीय परिपथ में ही गतिशील होता है। मुक्ति, मोक्ष, रस, निर्वेद आदि पुनः-पुनः उस ओर लौटते हैं जहां से हम चले थे। यह लौटना जिन वृत्तीय परिपथों पर होता है उनमें अपनी लय लयत्ता शेष है। गत एवं स्पन्दन के साथ संवेदनों की सिम्फनी निर्मित हो रही है, जीवन और जगत के घात प्रतिघातों के मध्य उसकी अपनी एक लय है- वही लय समस्त कला रचनाओं में भीतर तक समाहित है। समकालीन कविता में इस लय को “अर्थ की लय” और कविता की आन्तरीक भाव लय के रूप में पहचान देने की कोशिश की जा रही है। चूंकि यह लय छन्दात्मकता की स्थूलता से पृथक, काव्य संवेदनों की अभिव्यक्ति के आरोहों-अवरोहों को अनुशासित और गतिशील करती है। इसलिए इसे छन्द की प्राथमिकता अन्तः इकाई माना जा सकता है। यही वह सत्ता है जो कविता को लघुता, वाक और क्षिप्रता देती है। संवेदनाओं के विकास से लकर विस्तार, व्याकुलता और चरमता तक जो एक विशिष्ट आवेग काव्य रचना के क्षणों में होता है वह इसी लय से उद्भूत होता है।

यह लय अनेक रूपों एवं प्रभावों में प्रकट होती रहती है। उन आदिम लोक लयों में जिनमें “हो है या” “ऐ हो”, “रामा” जैसी टेकें अभी भी शेष हैं। नाव चलाने, जंगल काटने, खेत जोतने, बोहनी करने, ढोर चराने तक की भिन्न-भिन्न लयें जीवन में शेष हैं। आटा पीसने और पानी की खेप लेकर चलने वाली क्रियाओं की अपनी लयें हैं। मनोवेगों के उठने, गहराने और प्रत्यक्ष होने में इन विभिन्न लयाधारों का समन्वय भाषा में जिस रचना कौशल को जन्म देता है वह रचना कौशल कविता ही है। आज भी मानस के आन्तरिक कोष्ठों में लोक संस्कारों का व्यापक दाय शेष है। जीवन की तमाम क्रियाएं इस लोक जनित आवेग से संचालित होती हैं, हमारा गांव अनेक प्रदूषणों को झेलते हुए जिस छान्दिक संसार में रचता-बसता है उसे लोक लयों में खोजा जा सकता है। गांवों से उचटकर नगरों में बसे लोग अपने गांवों के संस्कारों में जी रहे हैं। इस तरह रचनाकारों का एक बड़ा वर्ग अब भी लोक लयों में अनुप्राणित है। समकालीन कविता के रचनाकार भी इन संस्कारों से मुक्त नहीं है। विजेन्द्र, सोमदत्त, केदारनाथ सिंह, ऋतुराज, गोरख पाण्डेय, अरुण कमल, राजेश जोशी, अरुण विकल, विष्णु चन्द्र शर्मा, वीरेन्द्र डंगवाल,

लीलाधर मंडलोई, देवी प्रसाद मिश्र, उदय प्रकाश, आलोक धन्वा, एकान्त श्रीवास्तव, कुमार अम्बुज, बट्टी नारायण, बोधिसत्व, स्वप्निल, विनोद कुमार शुक्ल आदि समकालीन रचनाकारों की कविताओं में वे संदर्भ, वे हिस्से जिनमें लोकलयों की अनुगूँज सुरक्षित है, एक नवीन छन्द धारा का उन्मेष देने वाले हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि यह लोकन्मेषकारी लय ही हो, यह जातीय स्मृतियों की उच्छलित लय भी हो सकती है। एकान्त श्रीवास्तव की कविता से एक अंश दृष्टव्य है-

“क्या यह जड़ों की पुकार है, फुनगियों के लिए?

क्या यह डूबते दिन की पुकार है, पखेरूओं के लिए?

यह उस रास्ते की पुकार हो सकती है, जिसे कभी लौटने

को कहकर मैं छोड़ आया हूँ”[5]

“यह उस रास्ते की पुकार हो सकती है” एक प्रयत्न है अपने बिसरे हुए संसार को पाने का-अपनी कविता के छूटे हुए छन्द का, नये स्वरूप, नये बन्ध में प्राप्त करने का, क्योंकि कविता उन लयाधारों के बिना जीवित नहीं रह सकती है जिनका अस्तित्व शताब्दियों से विद्यमान है। समकालीन कविता अपने वर्तमान संघर्षधर्मी विभ्रमों के भीतर उन मूल उदाहो के जड़ हुए जल से जहां-जहां अभीसिंचित हुई है वहां-वहां कविता छन्द की उपरी पकड़ के अभाव में अपनी आन्तरिक सत्ता में छन्दात्मक रही है। समूह-चेतना का यह संसार गहरे तक समाया हुआ है। इसीलिए ऐसी रचनाएं अधिक सम्प्रेष्य और समूह ग्राही बन जाती है। मां, पिता, भाई, बहिन, शिशु, चिड़िया, वृक्ष, फूल, जड़, पत्ते आदि के माध्यम से अरुण कमल या राजेश जोशी की मुक्त छन्दीय रचनाओं में भी उनके व्यक्तित्व और प्रकृति के साथ जुड़ी एक छान्दिक लय अनायास उपस्थित हो जाती है। वीरेन डंगवाल एवं देवी प्रसाद मिश्र की अधिकांश मुक्त छन्दात्मक रचनाओं में व्यक्तित्व की छन्दभंगिमा उजागर होती है। बदले हुए अर्थों में छन्द व्यक्तित्व की पहचान बनकर समकालीन कविता में आया। कविता में लोकलयों अनुगूँजे अपने विशृंखलित शिल्प में प्रस्तुत होकर मुक्त छन्द में भी एक “रिट्मैटिक” अनुभव देती है। भाषिक संरचना में भागवत रावत, उदय प्रकाश, प्रयाग शुक्ल, दिविक रमेश, वेणु गोपाल जैसे रचनाकारों ने छन्द को तोड़कर कविता को एक बदली हुई छान्दिकता प्रदान की है। कहीं एक पंक्ति पूरे छन्द का आभास देती है और कहीं एक पंक्ति के अन्तिम सिरे के कुछ शब्दों का पुनर्प्रयोग भी छन्द की अनुस्मृति करा देने में पर्याप्त होता है-

“जरूरी है प्यार और प्यार के लिए पृथ्वी पर थोड़ी सी जगह

बहुत थोड़ी जगह, दिया भर जगह

जितनी दर्जों को कपड़े सीने के लिए चाहिए

मोची को जूता बनाने के लिए, जैसी जमीन पर फिलस्तीन थोड़ी सी जगह चाहता है,

थोड़ी सी जगह हम भी अपने प्यार के लिए चाहते हैं।”[6]

वस्तुतः काव्य भाषा की एक संवेदनात्मक सत्ता होती है वह भाषा की छन्दात्मक शक्तियों से ही उपजती है। कवि अपने अनुकूल भाषा की खोज में अनवरत प्रयत्न करता है। समकालीन कवियों में भाषा के इस विन्यास को पाने की एक ललक विशेष-सी है। अतः भाषा के रेशों और शब्दों की विच्छिन्त के जरिये सोमदत्त जैसे कवि मुक्त छन्द के भीतर भी एक अनुवर्तित भाषिक लय की संरचना करते रहे। इस दौर में रचनाकारों ने छन्द के आकार के भीतर भी छन्द को तोड़ा, परन्तु छन्द की अनिवार्य स्थितियों-टेक आवर्तन, तुकान्तिकता, बलाघात, गति, पुनरुक्ति, लोकलय पंक्तियों के आदि से सम्बन्ध बनाये रखा। छन्द के साथ अनेक प्रयोग किये। छन्द की लिजलिजी नियति से मुक्ति प्राप्त करते हुए समकालीन दुनियां के समानान्तर छन्द की तासीर को विकसित करने में सफल रहे।

लय का मूल आधार गति है। लय के साथ गति का संयोजन छन्द में प्रवाह की सर्जना करता है। यह प्रायः दो प्रकार से होता है। एक-वह जो अनायास ही आ जाता है। दूसरा-वह जो किसी प्रयोजन के निमित्त अथवा विशेष प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जिस प्रकार अपने हृदय की धड़कन साधारण अवस्था में स्पष्ट तौर पर सुनी जा सकती है अथवा बहुत धीमी हो जाती है। रचनाकार तनाव अथवा उत्तेजना के क्षणों में छन्द की गति को भावों की गति के अनुसार चलाकर भावों के सम्प्रेषण को प्रभावशाली बनाता है इसके लिए वह कविता में विशेष प्रकार के ध्वनि योजना का संगठन करता है। समकालीन कवियों ने इस योजना का प्रयोग गहराई से किया है। फलतः इनकी भाषा व्यापक और मार्मिक यथार्थ को व्यक्त करने में समर्थ हो सकी है चूंकि समकालीन कविता की मूल धारा में जन साधारण अपनी सम्पूर्ण कर्मठता, भाव एवं भाषा के साथ उपस्थित हैं अतः काव्य भाषा भी इनके

अनुरूप गत्यात्मक चित्र उपस्थित करती है। सक्रियता तथा गत्यात्मकता इस कविता में चित्रित पात्रों में भी है और भाषा में भी। भगवत रावत की कविता से उदाहरण दृष्टव्य हैं-

“नहीं रहे राजा और रानी, चले गये राजपाठ

ढह गये रूप महल, छवियां बची रहीं

उन्हीं छवियों ने जन्म दिया, इस घोर कलिकाल में

रूप कुमारों को, कलावन्तों, गुणीजनों-गुणग्राहकों

सहृदय पारखियों, यहां न कोई लिखा गया इतिहास

न पुराण, न कोई कहानी, न कविता, बस केवल.....केवल

रूप कुमार कथा”[7]

इन पंक्तियों में शब्द योजना, वाक्यों की संरचना को देखने का उसका वाचन करने पर तमाम घटनाओं के एक के बाद एक तेजी से घटित होने की प्रक्रिया शब्दों द्वारा ही मूर्त हो जाती प्रतीत होती है। देखने में सहज, सरल सी प्रतीत होने वाली यह गति वस्तुतः एक दम ऋतु नहीं होती। कविता का रूप ग्रहण करते ही उसके स्वरूप में विद्यमान ऋतुजा गोलाई और भंगिमा का रूप ले लेती है। चूंकि काव्यभाषा बोलचाल की भाषा की अपेक्षा अधिक अनुशासित होती है, अतः इस अनुशासन से भाषा की गति की सहजता कायम रहती है। वह असहज नहीं होती इससे काव्य भाषा में अनेक सम्भावनाओं का विकास होता है।

परम्परागत छन्दों की तुक नियोजना एवं अन्त्यानुप्रास पर आधारित तुकान्तता को समकालीन कवियों ने एक तरह के बहिष्कृत कर दिया है। आज की कविता अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार तुक का संयोजन करती है। इसे आंतरिक तुक अथवा अन्तर्यति के नाम से जाना जाता है। भाव के अनुरूप जहां पूर्णता आती है वहीं छन्द की लय में विराम आता है। यह यतियां स्थानिक होती हैं। इनका द्योतन अल्प विराम, अर्धविराम आदि के द्वारा सम्पन्न होता है। इसके प्रयोग से भाव और छन्द की लय में साम्य रहता है व संतुलन आता है। लम्बी कविताओं में इनका विशेष महत्व है। ये किसी बन्धे बंधाएं नियम के अन्तर्गत नहीं चलती। छन्दोंमंजरी में कहा भी गया है-“वर्ण पर अंतर्त्यति मलोगेच्छालिनी वेद लोकः”[8] छन्द को संतुलित करने एवं भाव को स्पष्ट करने में अन्तर्यति का विशेष महत्व है अतः यह प्रत्येक रचनाकार की अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित होती है। आज की कविता में अन्तर्यति का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि जहां पहले कविता का रूप वाचिक था वहां आज की कविता प्रकाशित रूप में सामने आती है।

आज कविता में प्रत्येक चरण अथवा पंक्ति का तुक नहीं मिलता है। साथ ही कितनी पंक्तियों के बाद तुक मिलेगा यह भी निश्चित नहीं है। इसके बावजूद लय के आंतरिक प्रवाह व गति के परिणाम स्वरूप तुक का निर्वाह होता है। कहीं-कहीं अनुप्रास और यमक का प्रयोग भी होता है। तुक के स्वाभाविक आगमन और प्रयोग की अनिश्चितता निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो जाती है-

“औरते बांधे हुए हैं उरोज, पोटली के अंदर है भूख

आसमानी चट्टानी बोझ, दो रही पत्थर की पीठ

दांत मटमैले इकटक दीठ”[9]

लय की संरचना की सौंदर्य वृद्धि के लिए पुनरुक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। पुनरुक्ति के उचित प्रयोग से गति, प्रवाह तथा कविता में स्पष्टता आती है। पुनरुक्ति का उत्तम प्रयोग संस्कृत के साथ ब्रजभाषा के कवित्त और सवैया छन्द में विशेष रूप से मिलता है। समकालीन कविता में विशेषकर लम्बी कविताओं में उनके प्रयोग से भाव एवं अर्थ के सम्प्रेषण में सहायता मिलती है साथ ही इसके माध्यम से अर्थ के विभिन्न स्तरों तक पहुंचने में भी सहायता मिलती है। केदार नाथ सिंह, रघुवीर सहाय, असद जैदी, बोधिसत्व आदि ने आवृत्ति के माध्यम से कविता में एक खास लय उत्पन्न की है। असद जैदी के यहां “यही है” का दोहरा तिहरा लयात्मक प्रयोग है जो प्रत्येक बार अलग रूप में दिखायी देता है-

“यही समय है अरे यही मेरी खुशी है

यही है मेरे जीवन का केन्द्र और पूरे

विश्व की धुरी"[10]

केदारनाथ सिंह की कविताओं में आवृत्ति बहुतायत से हुई है। कभी यह सन्दर्भ विशेष पर बल देने लिए तो कभी प्रयोजन विशेष के स्पष्टीकरण के लिए। जैसे निम्न पंक्तियों में आवृत्ति एक साथ तेजी-क्षिप्रता और तनाव की सर्जना करने में समर्थ है-

“पूछो, चाहे जितनी बार पूछना पड़े

चाहे पूछने में जितनी तकलीफ हो

मगर पूछो

पूछो कि गाड़ी अभी कितनी लेट है”[11]

समकालीन रचनाकारों ने लोकगीतों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने गीतों की लयों तथा कविताओं में लोकगीतों का आधार लिया है। लोकगीतों की लय सहज एवं स्वाभाविक होती है। उसमें एक मुक्तता होती है। रूढ़ि से दूर तथा नियमों की परिधि का उसके लिए महत्व नहीं होता। केदार नाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, सर्वेश्वर, केदारनाथ सिंह, विजेन्द्र, ऋतुराज, कुमार विकल, अरुण कमल, राजेश जोशी, सोमदत्त तथा एकांत श्रीवास्तव में यह परम्परा विकसित हो रही है। ऐसा काव्य भाषा और लोकान्मुखता के कारण ही सम्भव हो सका है। नागार्जुन की कविता में मिथिला, त्रिलोचन के यहा अवध, केदारनाथ अग्रवाल में बुन्देलखंड, विजेन्द्र में ब्रज, लीलाधर मंडलोई की कविता में अंडमान यों ही नहीं आता है। इन कवियों ने जनपदीय बोली उनके मुहावरों को काव्य भाषा में प्रतिष्ठित किया। जनपद के उस ठेठ मुहावरे को उठाया जो वहां भी मिट्टी की सोंधी गमक से युक्त हैं। जिनमें कवि की आत्मा बसती है। यही कारण है कि एक समर्थ एवं सजग रचनाकार काव्य भाषा को जनपदीय परिवेश से निरन्तर सींचता रहता है। उदाहरणार्थ-

“रात पिया, पिछवारे पहरू ठनका किया

कंप कंप कर जला दिया बुझ बुझ कर यह जिया

मेरा अंग जैसे पहरू ने छू दिया

बड़ी रात गये पंडूक पिहका किया।”[12]

निष्कर्ष

इस प्रकार समकालीन हिन्दी कविता के कवियों ने पारस्परिक एवं रूढ़ हो गये छन्दों का परित्यागकर उसकी नयी परिभाषा अपने समय एवं परिस्थिति के आधार पर रची। उन्होंने छन्द के मूलभूत तत्व लय को छन्द का आधार बनाया। उसमें अनेक प्रकार के प्रयोग किये। छन्द की दृष्टि से आज की कविता ने जो कुछ पुराना था, उसे छोड़ दिया, एवं लय संरचना के नवीन निकष स्थापित किये। कविता का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि प्रत्येक युग में पुराने एवं परम्परागत छन्द हिन्दी में नहीं चल सके इसी प्रकार ब्रजभाषा के छन्द खड़ी बोली में नहीं चले। अब आज की कविताओं में छन्द के नये बन्ध विकसित हो रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अज्ञेय, भवन्ती, पृ0 23
2. अज्ञेय, भवन्ती, पृ0 23
3. यथा-यथा चाकृतक तदुरपमतिरिच्यते। तथा-तथा चमत्कारतारम्यं विभाव्यते।। आयमायी वर्णान्त निगमने चोत्तरोत्तरे। संकेत पूर्वपूर्वाशमज्जने प्रतिभामिदः।। आद्योदैकम हत्चेपि प्रतिमारमनि निष्ठितवः। ध्रुवः कवित्ववक्त्रवशालितां यान्ति सर्वतः।। - अभिनव गुप्त पादः तान्त्रालोक खण्ड-11, पृ0 60-62
4. There are two ways of facing that fact of the Existence of free verse: 'One is two exclude free rhythems from poetry (since they are supposed not to be detectable); The alternative, if we cant not afford simply to dismiss important part of modern poetry (as well as of Goethe, Heine: Holderline, the Bible and so forth) is to renise throughls our nation on poetic rhythm (as we did for the ornamental theories of poetic language) and then to come back to a structural and meaningful description of free rhethmic phens binjamin hrushovski.- डॉ0 हरिप्रसाद पाण्डेय-"समकालीन हिन्दी कविता की भाषा" से उद्धृतांश
5. एकान्त श्रीवास्तव, पुकार/ समकालीन कविता पहचान, वीरेन्द्र मोहन पृ0 79
6. देवी प्रसाद मिश्र, एक मुलायम धरी के लिए, पहल-37, (सं0 ज्ञानरंजन), पृ0 29।

7. भागवत रावत, अथ रूप कुमार कथा, वर्तमान साहित्य, 1992, (सं० से० रा० यात्री) पृ० 52
8. छन्दोमन्जरी, द्वि० स्वतवक, पृ० 47
9. रघुवीर सहाय, ओर-1991, (सं० विजेन्द्र), पृ० 17
10. असद जैदी, ओर, जुलाई-सितम्बर 1991, पृ० 17
11. केदार नाथ सिंह, ओर, जुलाई-सितम्बर, पृ० 17
12. केदार नाथ सिंह/सं० सच्चिदानन्द वात्स्यायन, समकालीन कविता के आयाम।